

RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Ibragimova Saodat Abdumo‘minovna¹, Shagaipova Gulchexra Zinatullayevna²

¹I.Karimov nomidagi TDTU professori

²I.Karimov nomidagi TDTU katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17965139>

Аннотация. Мақоллада мамлакатимиз iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida raqamli iqtisodiyotning ahamiyati va rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, raqamlashtirish xususiyatlari, raqamlashtirish va raqamli iqtisodiyot tushunchalarining o‘zaro bog‘liqligini, muayyan mamlakatni raqamlashtirishning mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlari va xatarlarini, ma‘lum bir mamlakatni raqamlashtirish darajasini o‘lchash usullarini, shuningdek, milliy iqtisodiyotni raqamlashtirishning hozirgi holati va vazifalari tavsifini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, raqamli texnologiyalari, biznes-modellarni, innovatsion raqamli ekotizim, elektron tijorat, innovatsion texnoparklari, inson omili, intellektual agentlar, kommunikatsiya infratuzilmasining

Raqamli iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash va elektron hukumatga doir elementlarni tatbiq etish O‘zbekistonning yaqin istiqboldagi taraqqiyot rejasidan mustahkam o‘rin olgan. Bu yo‘nalishda O‘zbekiston o‘zining strategiyasi va dasturlarini belgilab olib, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni bosqichm-bosqich amalga oshirib bormoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi Farmonida mamlakatimizda ro‘y bergan ko‘plab ijobiy o‘zgarishlar, shuningdek, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi davrida mamlakatni rivojlantirish bo‘yicha bo‘lajak rejalar haqida so‘z yuritilgan ekan, 2020-2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasini raqamli o‘zgartirish Strategiyasini tayyorlash, qabul qilish va amalga oshirish muhim qadamlardan biridir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmonida raqamli iqtisodiyotni asosiy «drayver» sohaga aylantirish bo‘yicha vazifalar belgilab berilgan. Jumladan, raqamli iqtisodiyot hajmini kamida 2,5 baravar oshirish, raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish, barcha aholi maskanlari, ijtimoiy ob‘ektlar hamda magistral avtomobily yo‘llarini keng polosali ulanish tarmoqlari bilan qamrab olish, iqtisodiyotning real sektori hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish darajasini 2026 yil yakuniga qadar 70 foizgacha oshirish, dasturiy mahsulotlar industriyasi hajmini 5 baravar, ularning eksportini esa 10 baravar oshirib, 500 million AQSh dollariga yetkazish kabi muhim vazifalarni qamrab olgan.

O‘zbekiston Prezidenti tomonidan amalga oshirilayotgan ichki va tashqi siyosatning ochiqligi yo‘lida turibdi. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda aniqlangan muammolarning tahlili asosida O‘zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiya infratuzilmasining hozirgi holatini hisobga olgan holda raqamli iqtisodiyotni shakllantirishning ustuvor yo‘nalishlari, raqamli iqtisodiyotning milliy institutlarini jadal rivojlantirish maqsadida zarur tashkiliy, infratuzilma va normativ-huquqiy o‘zgarishlar taklif

etildi. Raqamli iqtisodiyotning mahalliy institutlarini shakllantirishning hozirgi bosqichida tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishning mahalliy tarmoqlarini modernizatsiyalashda asossiz ma'muriy to'siqlarni barpo etishni istisno qilish uchun ta'qiqlsiz tartiblarga rioya taklif etiladi. Keyingi yillarda respublikada raqamli texnologiyalar eksportini oshirish, raqamli texnologiyalar bilan bog'liq biznes-modellarni rivojlantirishni rag'batlantirish va sohaga investitsiyalarni ko'paytirish maqsadida innovatsion raqamli ekotizimning bir qator elementlari ham yaratildi, startapekotizimi va startup-loyihalarni yaxshilash va ularni amalga oshirish bo'yicha "IT PARK" innovatsion markaz tashkil etildi va faoliyat yuritmoqda, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki, yetakchi xorijiy sheriklar bilan birgalikda Webster universiteti (AQSh), Inha universitetlari (Koreya Respublikasi) va Amiti (Hindiston) raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun Ta'lim dasturlarini amalga oshirish markazi ochildi. "Yashnobod" va "Xorazm" innovatsion texnoparklari faoliyatini amalga oshirmoqda. Raqamli iqtisodiyotning kelgusi davrida raqamli iqtisodiyotni (RI) rivojlantirish strategiyasi va dasturlari davlat rahbarlari va ilmiy jamoatchilik e'tiborida bo'lmoqda. So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda. Elektron tijoratning butun dunyo bo'ylab faol o'sish sur'atlarini hisobga olgan holda, O'zbekiston jahon bozorida elektron tijorat sohasida, xususan, xalqaro pochta va kuryer yuklarini yetkazib berish sohasida faoliyat yuritayotgan mahalliy kompaniyalar pozitsiyasini mustahkamlash uchun qo'shimcha choralar ko'rishi kerak. Mazkur sohani muvaffaqiyatli va barqaror rivojlantirish va uning vakillari faoliyatining asosiy omillaridan biri, tegishli professional mos muhit va infratuzilmani ta'minlashdan iborat. So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha etakchilar Singapur, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya, BAA, Estoniya, Gonkong, Yaponiya va Isroildir. Ushbu mamlakatlardagi raqamli evolyutsiya darajasi rivojlanish vektorini tanlash uchun boshqa mamlakatlarga namuna bo'lib xizmat qiladi. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning aniqlangan muammolari tahlili asosida O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiya infratuzilmasining hozirgi holatini hisobga olgan holda raqamli iqtisodiyotni shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari, raqamli iqtisodiyotning milliy institutlarini jadal rivojlantirish maqsadida zarur tashkiliy, infratuzilma va normativ-huquqiy o'zgarishlar taklif etildi. Natijada yangi avlod iqtisodiyoti samaradorligini quyidagilar yordamida oshirish mumkin: inson omilini minimallashtirish va kontaktsiz muloqot sxemasini yaratish orqali korrupsion komponentni minimallashtirish; intellektual agentlarni soliqqa tortish, mas'uliyat, identifikatsiya qilish va boshqalar uchun sub'ektlar bilan ta'minlash.; soliq yukini individual hisoblash bilan "aqlli shartnomalar" tamoyili bo'yicha ishlaydigan intellektual agentlardan foydalanish orqali soliqqa tortishni optimallashtirish; byudjet xarajatlarining avtomatlashtirilgan ustuvorligi adaptiv modelini joriy etish; tashabbus byudjeti modellaridan keng foydalanish, shu jumladan, siyosiy qarorlarga ta'sir qilish usuli sifatida; davlat xizmatlarini o'zaro hamkor ochiq interfeyslarga ega bo'lgan yagona raqamli platforma orqali taqdim etish.

Iqtisodiyotning real sektorida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi: sanoat korxonalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish dasturlarini ushbu korxonalarni texnologik qayta jihozlash dasturlari bilan uyg'unlashtirish; moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish; innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish; ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish, shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy

etish; 2026 yilda korxonalar resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo‘jalik yurituvchi subyektlarning ulushini 90 foizga yetkazish; sanoat korxonalarida joriy etilayotgan ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish (ERP, MES, SCADA va boshqalar), robotlashtirish, «Buyumlar interneti», «sun‘iy intellekt» kabi texnologiyalarning dasturiy mahsulot qismini 2027 yilga kelib, apparat qismini esa 2030 yilga kelib davlat-xususiy sheriklik asosida mahalliyashtirish.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Davlat dasturida belgilangan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga oid vazifalarning hayotga tadbiiq etilishi natijasida internet tarmog‘iga ulanish tezligining ortishi, elektron hukumatni rivojlantirish va raqamli industriya hajmini kengaytirishga turtki bo‘ldi. Mazkur amalga oshirilgan ishlar yurt ravnaqi hamda aholining zamonaviy texnologiyalardan foydalanshi uchun xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Zero, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sohasiga oid islohotlar sohaning YaIMdagi ulushining ortishi hamda ko‘plab yoshlarning ish bilan ta‘minlanishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ибрагимова С., Садуллаева С. INNOVATIVE METHODS IN PRODUCTION QUALITY MANAGEMENT //Interpretation and researches. – 2025. – №. 6 (52).
2. ИБРАГИМОВА С. А., ХУСАИНОВ Р. Р. PROSPECTS AND WAYS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. 3. – С. 62-67.
3. Ибрагимова С. РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА МИРОВОМ РЫНКЕ //Interpretation and researches. – 2025. – №. 5 (51).
4. Ibragimova S., Shagaipova G. Mamlakatimizning investitsiyaviy salohiyatini oshirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish istiqbollari //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 1.
5. Ибрагимова С. ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ //Iqtisodiyot va ta‘lim. – 2022. – Т. 23. – №. 2. – С. 123-128.
6. Abdumuminovna I. S. Features of modern innovative development and formation of innovative system //Asian Journal of Research in Banking and Finance. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 14-17.